

LOGOS ENTRE O TEATRO E O ENSINO INCLUSIVO: UMA PEÇA TEATRAL SOBRE O ESTIGMA VIVENCIADO PELO SUJEITO COM TDAH NO AMBIENTE ESCOLAR.

Ms. Renata Rocha Egger Blakeley, Mestre em Diversidade e Inclusão, renataegger@id.uff.br
Prof.^a Dra. Elisabete Cristina Cruvello da Silveira, orientadora, elisabetecruvello@id.uff.br
Prof.^a Dra. Flávia Câmara Neto Athayde Gonçalves, coorientadora, flaviacamara@id.uff.br

RESUMO

Busca produzir uma peça teatral sobre o estigma vivenciado pelo sujeito com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) como uma ferramenta dialógica de ensino inclusivo, para o combate ao preconceito e à discriminação. A questão de partida é: Como o teatro na escola pode configurar-se uma ferramenta crítica contra a estigmatização que diz respeito ao TDAH, constituindo-se uma linguagem dialógica para o ensino inclusivo e a diversidade? Ademais, duas questões secundárias são respondidas: Como a Neurociência aborda o TDAH e sua caracterização? Como os sujeitos com TDAH vivenciam o estigma no contexto escolar e social? Partiu-se da premissa de que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que impacta significativamente a trajetória escolar dos sujeitos diagnosticados, sendo frequentemente atravessado por estigmas, preconceitos, exclusões e interpretações equivocadas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de revisão bibliográfica crítica, articulando as contribuições dos campos do Ensino Inclusivo, da Neurociência e do Teatro na escola. Os analistas escolhidos são do campo da neurociência, ensino inclusivo, diversidade, estigma e teatro na escola como Goffman; Mattos; Arcangeli; Gendran; Mantoan; Stainback e Stainback; Candau; Oliveira; Heliadora. O produto deste trabalho investigativo é a peça teatral voltada ao público da educação básica, intitulada “Gente como a gente”.

Palavras-chave: TDAH; Ensino inclusivo; Teatro na escola; Diversidade; Estigma

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objeto o ensino inclusivo em diálogo com uma produção teatral, sobre a temática Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), possibilidade e limites, salientando o processo de estigma enfrentado por pessoas com o transtorno no ambiente escolar.

Segundo a Donatella Arcangeli (2022), as características reconhecíveis do sujeito com TDAH, são a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Assim

também, sustenta que essas características desenvolvem comprometimentos no contexto escolar, a saber: no comportamento, na interação social e no rendimento escolar.

Assim sendo, pensar o ensino inclusivo com os sujeitos com TDAH a partir do teatro pode constituir como uma ferramenta crítica imprescindível a fim de responder e refletir sobre a principal indagação da pesquisa: 1ª) Como o teatro na escola pode configurar-se uma ferramenta crítica contra a estigmatização que diz respeito ao TDAH, constituindo-se uma linguagem dialógica para o ensino inclusivo e a diversidade? A partir da pergunta principal e ponto de partida, desdobram-se duas questões secundárias afins:

1ª) Como a Neurociência aborda o TDAH e sua caracterização?

2ª) Como os sujeitos com TDAH vivenciam o estigma no contexto escolar e social?

A metodologia empregada é qualitativa, visando captar os valores subjetivos e conflitos dos sujeitos com TDAH, como também, explicitar as três predominâncias do transtorno: hiperatividade, impulsividade e a desatenção, em diálogo analítico com os referências teóricos escolhidos. A elaboração do texto da peça de teatro tem enfoque pedagógico, com diálogos sucintos acerca da estigmatização do sujeito com TDAH no espaço escolar e da valorização do ensino inclusivo, sublinhando características no que tange à hiperatividade, impulsividade e desatenção, além de especificar os três tipos: Predominantemente hiperativos-impulsivos; Predominantemente desatentos; Combinados.

OBJETIVOS

O objetivo geral é produzir uma peça teatral sobre o estigma vivenciado pelo sujeito com TDAH como uma ferramenta dialógica para o ensino inclusivo. A partir deste, os objetivos específicos desenhados a fim de responder às indagações centrais da pesquisa são: 1. Levantar e analisar referências atuais sobre TDAH a partir da Neurociência, bem como do estigma na escola como uma categoria das Ciências Sociais e, 2. Explicar o significado do teatro como uma ferramenta crítica para o ensino inclusivo dos sujeitos com TDAH no

contexto escolar, a partir da elaboração da peça teatral intitulada “Gente como a gente”, acerca dos três tipos de TDAH e o processo de estigmatização vivenciado por cada um.

REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo a Neurociência, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que possui como principais características a desatenção, hiperatividade e impulsividade gerando prejuízos e sofrimento em todas as áreas na vida do sujeito, afetando mais de um ambiente da vida, bem como gerando prejuízos no desempenho acadêmico e nas relações interpessoais. Para Arcangeli (2022), as predominâncias são resumidamente descritas da seguinte forma:

HIPERATIVIDADE: levanta-se e vagueia pela sala, deita-se debaixo da carteira, brinca com o material na carteira, tagarela e atrapalha a aula, é caótica e barulhenta no jogo;

IMPULSIVIDADE: não respeita a sua vez, interrompe e é invasiva, comete sempre os mesmos erros, não evita o perigo e não consegue ser paciente;

DESATENÇÃO: não anota as tarefas, interrompe e é invasiva, vive com a cabeça nas nuvens, tem dificuldade de organizar-se e perde e esquece os objetos.

A Enciclopédia de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP) define o estigma em sua dimensão relacional, uma vez que “[...] vincula atributos e estereótipos a formas de estigmatização, de maneira a compreender como eles são criados e manipulados, e quais os seus efeitos nas interações sociais.” (Assensio; Soares, 2022, p. 1). No contexto escolar pode ocorrer a associação do TDAH com a violação das normas sociais estipuladas pela instituição, fazendo com que sejam estigmatizados, por ficarem excluídos e desencaixados da sistemática da sala de aula tradicional ou por apresentarem padrões diferenciados de aprendizagem e relacionamentos sociais, provocando a construção de estereótipos, discriminações, preconceitos, exclusão social.

Mantoan salienta a relevância das práticas inclusivas que contemplam a diversidade:

As diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, enfim, a diversidade humana está sendo cada vez mais desvelada e destacada e é condição imprescindível para se entender como aprendemos e como compreendemos o mundo e a nós mesmos. Nosso modelo educacional mostra há algum tempo sinais de esgotamento, e nesse vazio de ideias, que acompanha a crise paradigmática, é que surge o momento oportuno das transformações. (2003, p.12)

RESULTADOS

O teatro pode ser pensado como uma ferramenta crítica potente para o ensino inclusivo. O propósito é ofertar um texto dramaturgicamente dialógico envolvendo personagens que vivenciam conflitos em ambiente escolar. O ensino inclusivo é marcado pela premissa de ensinar para todos sem diferenciação, condenando práticas pedagógicas excludentes.

O texto teatral concebido conta com personagens adolescentes de 13 a 15 anos, profissionais da escola e pais. Na dramaturgia fica claro que a instituição é abertamente comprometida com a prática inclusiva. A peça intitulada “Gente como a gente” é dividida em três cenas:

Aline entre as nuvens – 1ª cena (Predominância da desatenção)

Henri: o terror incontrolável da sala de aula? – 2ª cena (Predominância da hiperatividade)

Renato em: eu sou o sincero – 3ª cena. (Combinado - Características da desatenção e impulsividade)

Além da encenação, pontua-se que outras atividades sejam engendradas a fim de reforçar o conteúdo trabalhado nas cenas, desenvolvendo desdobramentos, tais como: rodas de conversa, cartas escritas discorrendo sobre as impressões obtidas ao assistirem às cenas e/ou espetáculo, desenhos e pinturas, ou, até mesmo, a decupação da dramaturgia e possíveis reformulações e adaptações do texto.

CONCLUSÃO

A peça “Gente como a gente” traduz um esforço de aplicar os saberes acadêmicos em uma linguagem acessível, fértil, crítica e mais próxima do

universo vocabular das juventudes, admitindo que os conceitos de diversidade, estigma, ensino inclusivo e crítico são discutidos nos diálogos das cenas. Ademais, a peça é uma ilustração viva da questão central proposta no trabalho: “Como o teatro pode configurar-se uma ferramenta crítica contra a estigmatização que diz respeito ao TDAH, constituindo-se uma linguagem dialógica para o ensino inclusivo e a diversidade?”

O referencial teórico adotado é fundamental para a análise das dimensões sociais, biomédicas e emocionais do TDAH. A produção da dramaturgia emerge como resposta criativa e crítica a esse cenário, com o intuito de promover reflexões no espaço escolar sobre convivência, respeito à diferença, importância do acolhimento pedagógico e divulgação das potencialidades das pessoas com TDAH.

REFERÊNCIAS

ARCANGELI, D. **TDAH: o que fazer e o que evitar: guia rápido para professores e professoras do Ensino Fundamental**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2022.

ASSENSIO, C. B; SOARES, R. Estigma – Erving Goffman (conceito). In: **Enciclopédia de Antropologia da USP**. São Paulo, 2022.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

